

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества.....	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
Bayzakova Malika Abdukayumovna	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
Selimova Gulsana	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
Temirova Matluba Karim qizi	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
Taylakova Dilnoza Norbekovna	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
Анварова Хуснора Давронбек кизи	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
Исманова Гульнора Гафуровна	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
Bazarov Naufal Kaxramonovich	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
Umarova Gulshod Abdujabbarovna	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

ATROF-OLAM BILAN TANISHTIRISHGA OID ENG ILG'OR YONDASHUVLAR

Tursunboyeva Zuxra Umid qizi

ChDPU Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof-olam bilan tanishtirish jarayoni, ularning tabiiy qiziquvchanligini rag'batlantirish hamda atrof-dagi muhitni tushunishga yordam berishga oid rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimlaridagi innovatsion yondashuvlar yoritilgan. Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimlarida ushbu maqsadga erishish uchun turli innovatsion usul va texnologiyalar qo'llanilmoqda. Maqolada dunyo miqyosida bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or pedagogik yondashuvlar va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsion, yondashuv, Mariya Montessori dasturi, STEAM dasturi, Reggio Emilia modeli, Waldorf pedagogikasi.

Abstract: This article discusses innovative educational approaches in developed countries aimed at introducing preschool children to the world around them, stimulating their natural curiosity, and helping them better understand the environment. Modern education systems utilize various innovative methods and technologies to achieve this goal. The article provides information about the most advanced pedagogical approaches globally used to introduce children to the surrounding world and highlights their effective application.

Key words: innovative, approach, Maria Montessori program, STEAM program, Reggio Emilia model, Waldorf pedagogy.

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы в образовании развитых стран, направленные на знакомство детей дошкольного возраста с окружающим миром, стимулирование их естественного любопытства и помощь в понимании окружающей среды. Современные образовательные системы используют разнообразные инновационные методы и технологии для достижения этой цели. Представлена информация о наиболее передовых педагогических подходах в мире по ознакомлению детей с окружающим миром и об особенностях их применения.

Ключевые слова: инновационный, подход, программа Марии Монтессори, программа STEAM, модель Реджо-Эмилия, вальдорфская педагогика.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof-olam bilan tanishtirish jarayoni ularning tabiiy qiziquvchanligini rag'batlantirish va atrof-dagi muhitni tushunishlariga yordam berish uchun muhim ahamiyatga ega. Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimlarida mazkur maqsadga erishish uchun turli innovatsion yondashuvlar qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada dunyo miqyosida bolalarni tabiat va jamiyat bilan tanishtirishga oid eng ilg'or pedagogik yondashuvlar haqida ma'lumot berib o'tiladi.

Atrof-olam bilan tanishtirish orqali bolalarda bilish jarayoni faollashadi. Sezgi, idrok, xotira va tafakkur rivojlanishida atrof-olamdagi voqea va hodisalar, narsa va buyumlarning xususiyatlari muhim omil hisoblanadi hamda bolalarning intellektual rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Maktabgacha yosh davrida bolaning dunyosi, qoida tariqasida, boshqa bolalar bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Bola qanchalik katta bo'lsa, uning tengdoshlari bilan bo'lgan aloqalari shunchalik muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalik inson rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biridir. Ushbu bosqichning mazmun-mohiyati jamiyat va ayrim shaxsning ijtimoiy-tarixiy hamda evolyutsion-biologik rivojlanishi bilan belgilanadi, bu esa o'z navbatida, muayyan yoshdagi bolaning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan vazifalar va imkoniyatlarni shakllantiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalik davri kelgusidagi maktab ta'limidan qat'i nazar, o'ziga xos mustaqil ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalik davri bolada kollektivistik fazilatlar asoslarini, shuningdek, boshqa odamlarga nisbatan insoniy munosabatni shakllantirish uchun sezgirdir. Agar bu fazilatlarining asoslari maktabgacha yoshda shakllanmasa, bolaning butun shaxsiyati nuqsonli bo'lib qolishi mumkin va keyinchalik bu bo'shliqni to'ldirish juda qiyin bo'ladi. Bu yoshda kognitiv faollik kuchayadi: idrok etish, vizual fikrlash rivojlanadi, mantiqiy fikrlashning boshlanishi yuzaga keladi.

Quyidagi sxemada rivojlangan mamlakatlarda bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar tasvirlangan.

1-rasm: Bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar

Montessori ta'lim dasturi – bu bolalarni mustaqil va erkin o'rganishga undaydigan innovatsion ta'lim tizimi bo'lib, Maria Montessori tomonidan ishlab chiqilgan. Bu metod bolalarning tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirish, qiziquvchanligini rag'batlantirish va ularga mustaqil fikrlashni o'rgatishga qaratilgan. Montessori ta'lim tizimining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- bolalarning mustaqilligi va erkinligi – bolalar o'zlari qiziqqan faoliyatni tanlash huquqiga ega. Ular o'z sur'atlarida o'rganadi va bilim olish jarayonida mustaqil qaror qabul qiladi;
- maxsus tayyorlangan muhit – sinflar bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etilgan. Unda tabiiy materiallardan tayyorlangan o'yinchoqlar, ta'lim vositalari va mustaqil ishlash uchun joylar mavjud;
- sensor ta'lim (his qilish orqali o'rganish) – bolalar o'z qo'llari bilan ushlab ko'rib, his qilib o'rganadilar. Maxsus Montessori materiallari orqali bolalar shakllar, ranglar, og'irlik, hajm va boshqa tushunchalarni o'zlashtiradilar;
- harakat orqali o'rganish – Montessori ta'limi faqat o'tirib dars qilishga asoslanmagan. Bolalar yurib, harakat qilib, narsalarni ushlab ko'rib o'rganadilar;
- individuallik va bola rivojlanishiga mos yondashuv – har bir bola o'zining qobiliyati va rivojlanish sur'ati bo'yicha o'qitiladi. Ustozlar bolalarni majburlamaydi, balki ularning tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hayotiy ko'nikmalar – mustaqil kiyinish, ovqatlanish, idish-tovoq yuvish, o'z hududini toza saqlash kabi kundalik hayotiy mashg'ulotlarni o'rganish. Bolalar o'ziga xizmat qilishni va atrof-muhit bilan to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rganadilar.

Sensor rivojlanish – bolalar turli materiallar, shakllar, ranglar, tovushlar, hidlar va teksturalarni his qilish orqali atrof-olamni tushunadilar. Maxsus Montessori materiallari bolalarga his-tuyg'ular orqali o'rganish imkonini beradi.

Matematika – ushbu tizimda bolalar matematik tushunchalarni real tajribalar orqali o'rganadilar. Ular raqamlarni his qilish, ularni tutib ko'rish va sanash orqali bilimlarga ega bo'ladilar.

Til va nutq rivojlantirish – bolalar so'z boyligini oshirish, harflarni tanib olish, o'qish va yozishni bosqichma-bosqich o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Montessori metodida bolalar tilni tabiiy va interaktiv usullar bilan o'rganadilar.

Atrof-olamni o'rganish (fan va tabiatshunoslik) – tabiat, hayvonlar, o'simliklar va koinot haqida bilim beriladi. Bolalar tabiat bilan yaqindan tanishish uchun bog'da o'simlik ekish, hayvonlarni parvarish qilish va sayohatlar qilish orqali bilim oladilar.

Montessori metodi bolalarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatadi, ularning tabiiy qiziquvchanligini rivojlantiradi, atrof-olamni his qilish va tushunish qobiliyatini oshiradi. O'qitish jarayoni majburiy emas, balki bolalarning o'z xohishiga asoslanadi, natijada bolalar hayotiy ko'nikmalarga erta ega bo'ladilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Reggio Emilia – Italiyada paydo bo'lgan va butun dunyoda keng tarqalgan maktabgacha ta'lim yondashuvlaridan biridir. Bu ta'lim tizimi 1945-yilda Ikkinchi Jahon urushidan keyin Reggio Emilia shahrida pedagog Loris Malaguzzi va ota-onalar tashabbusi bilan shakllangan. Mazkur yondashuv bolalarning tabiiy qiziquvchanligini rag'batlantirish, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va mustaqil o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Asosiy tamoyillari quyidagilar:

- bola – faol tadqiqotchi;
- Reggio Emilia tizimida bolalar passiv tinglovchilar emas, balki o'z bilimini o'zi kashf qiladigan mustaqil tadqiqotchilar sifatida qaraladi. Ular atrof-muhitni o'z tajribalari orqali o'rganadi, savollar beradi va javob izlaydi. Atrof-muhit – “uchinchi o'qituvchi”;
- ta'lim jarayonida muhit muhim rol o'ynaydi. Sinf xonalari ochiq, yorug' va tabiat bilan uyg'unlashtirilgan bo'lishi kerak. Mashg'ulotlar studiya yoki laboratoriyalarda olib borilib, bolalar turli materiallar bilan ishlaydi.

O'qituvchi – hamkor va yo'l boshchi; u darsni nazorat qiluvchi shaxs emas, balki bolalar bilan birga o'rganadigan hamkor sifatida qaraladi. U bolalarning qiziqishlariga mos faoliyatlarni tashkil etadi va ularni tadqiqotga rag'batlantiradi. Ijodiy ifoda va “100 tildan foydalanish”; Reggio Emilia yondashuvi bolalarning o'z fikrlarini turli yo'llar bilan ifodalashlariga katta e'tibor qaratadi. Rasm chizish, haykaltaroshlik, raqs, qo'g'irchoq teatri, hikoya aytish kabi san'at turlari bolalarning fikrlash jarayonini rivojlantirish uchun ishlatiladi. Bu “100 til” deb nomlanadi, ya'ni bola o'zini ifodalash uchun 100 xil usuldan foydalanishi mumkin. Loyiha asosida o'qitish; mashg'ulotlar qat'iy rejalashtirilmaydi, aksincha, bolalarning qiziqishlariga qarab loyihalar shaklida tashkil etiladi. Masalan, bolalar kosmosga qiziqish bildirsa, bir necha hafta davomida quyosh tizimi, yulduzlar va raketalar haqida loyihalar yaratishadi. Reggio Emilia muassasalarining o'ziga xos xususiyatlari:

- tabiat va san'at bilan bog'langan muhit;
- katta oynali sinflar;
- tabiatni tadqiq qilish;
- san'at orqali ta'lim;
- suhbat va hikoya aytish;
- ilmiy tajribalar va texnologiya.

Reggio Emilia yondashuvi bolalarda mustaqil fikrlash, tabiat va san'atga qiziqish, muammolarni hal qilish, kuzatish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bugungi kunda AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Skandinaviya va boshqa ko'plab davlatlarda keng qo'llaniladi. Waldorf pedagogikasi – bu bolalarning tabiiy rivojlanishiga mos ta'lim tizimi bo'lib, Rudolf Steiner tomonidan 1919-yilda Germaniyada asos solingan. Ushbu metodika bolalarning intellektual, hissiy va jismoniy rivojlanishini uyg'unlashtirib ta'lim berishni maqsad qiladi. Asosiy tamoyillari:

- tabiat bilan uyg'unlikda o'qitish;
- ijodiy va san'atga asoslangan ta'lim;
- texnologiyadan uzoq turib, hayotiy tajriba orqali o'rganish;
- erkin va tabiiy bolalikni saqlash;
- ruhiy, jismoniy va intellektual rivojlanishni muvozanatlashtirish.

Waldorf tizimi bolalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan.

Shizen Kyoiku – Yaponiyada bolalarni tabiat orqali tarbiyalashga asoslangan ta'lim yondashuvi bo'lib, ekologik tarbiya shaklida qo'llaniladi. Bu yondashuv bolalarni tabiat bilan doimiy aloqada bo'lish, tajribaviy o'rganish, ekologik mas'uliyat, jismoniy faollik, kuzatish va tafakkur qilish orqali tarbiyalaydi.

Mottainai tushunchasi – narsalarni isrof qilmaslik odati – yoshligidan singdiriladi. Bu model Janubiy Koreya, Xitoy, Tayvan, AQSh va Skandinaviya davlatlarida ham qo'llaniladi.

Forest School (O'rmon maktablari) – Skandinaviya mamlakatlarida paydo bo'lgan model bo'lib, o'quv jarayoni o'rmonlar va tabiatda olib boriladi. Asosiy tamoyillari:

- tabiat markaziy o'rinda bo'lishi;
- tajriba asosida o'rganish;
- mustaqillik va ijodiy fikrlashni rag'batlantirish;
- fizikaviy faollik;
- ekologik ongni rivojlantirish.

Bolalar tabiatni himoya qilish, resurslardan ehtiyotkor foydalanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga o'rganadilar. STEAM – Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at va Matematika integratsiyasiga asoslangan yondashuv bo'lib, bolalarning mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. STEAM modeli bolalarning atrof-olamni chuqur anglash, kuzatish, tajriba o'tkazish va amaliyot orqali o'rganish imkoniyatlarini yaratadi.

XULOSA

Shizen Kyoiku bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishning eng samarali yondashuvlaridan biri hisoblanadi. Bu tizim bolalarni tabiiy muhitda o'qitish, ularga tabiat va ekologiyani sevish, uni asrash hissini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu modeldan foydalanish orqali maktabgacha yoshdagi bolalar faqat nazariy bilim emas, balki amaliy tajribalar orqali atrof-muhitni o'rganadilar va tabiat bilan uyg'un yashashni o'rganadilar. Agar bolalarni atrof-olam bilan tanishtirishda innovatsion va samarali usullarni qidirayotgan bo'lsangiz, Shizen Kyoiku metodini qo'llash juda foydali bo'ladi. Waldorf pedagogikasi bolalarning tabiiy qiziquvchanligini rivojlantirish, hayotiy tajribaga asoslangan bilim olish, ijodiy fikrlash va san'at orqali o'rganish tamoyillariga asoslangan. Ushbu metodika bolalarning atrof-muhitni tushunishiga, tabiat bilan uyg'un yashashiga va mustaqil shaxs sifatida rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli, bu yondashuv hozirgi kunda dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda va o'qituvchilar tomonidan yuqori baholanmoqda. STEAM ta'limi bolalarga atrof-olamni faqat nazariy bilimlar emas, balki amaliy tajribalar orqali o'rganish imkonini beradi. Bu yondashuv ularga fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yordamida tabiatni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

STEAM orqali bolalar ilmiy kuzatish, tajribalar o'tkazish, innovatsion yechimlar topish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shu sababli, bu metodika hozirgi zamon ta'lim tizimida eng samarali va ilg'or usullardan biri hisoblanadi.

Montessori – sensor o'rganish va mustaqil tajriba qilishga asoslangan.

Reggio Emilia – ijodiy va san'at orqali tabiatni tushunishga yordam beradi.

Waldorf – tabiat va san'atni uyg'unlashtirib, tabiiy materiallardan foydalanadi.

Shizen Kyoiku (Yaponiya modeli) – tabiat bilan bevosita aloqani ta'kidlaydi.

Forest School (Skandinaviya modeli) – ochiq havoda, tabiiy muhitda ta'lim beradi.

STEM – ilm-fan va texnologiya orqali tabiatni chuqur o'rganishga yo'naltirilgan.

Bu yondashuvlarning har biri bolalarning atrof-muhitni anglash, ekologik ongni rivojlantirish va tabiatga hurmat bilan qarash kabi qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z. U. Tursunboyeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof-olam bilan tanishtirish uslublari. – T.: Pedagog jurnali, 354–359-b.
2. Z. U. Tursunboyeva. Atrof-olam bilan tanishtirishga oid didaktik o'yinlar. – T.: Muallim ham uzluksiz bilim berish, jurnali, 526–531-b.
3. Sh. A. Sodiqova, M. A. Rasulova. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. – T.: Fan va texnologiyalar, 2013.
4. X. J. Jabbarova. Tabiat bilan tanishtirish metodikasi. – T.: 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.